

МАЛАКАЛИ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ҲАМ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ТАЙЁРЛАШ ЗАМОН ТАЛАБИ

Рустамов Лазизбек Хусанбоевич

Низомий номидаги ТДПУ жисмоний тарбия ва спорт кафедраси профессор в.б
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412572>

Республикамизда ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-маънавий ва маданий соҳаларда амалга оширилаётган ислохотлар таълимни ва кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан янгилаш ва ривожлантиришни талаб этади. Шу боисдан, таълим тизимини замон талаблари даражасида ва эришилган тажрибалар асосида ривожлантириш орқали ўсиб келаётган ёш авлодни жамият ҳаётида фаол иштирок этадиган ҳар томонлама етук ва юксак маънавиятли комил инсонлар этиб тарбиялаш давлатимизнинг устивор йўналишларидан ҳисобланади.

Шундай экан, олий таълим муассасалари бакалаврият босқичида жисмоний таълим бериш тизимини ҳамда узлуксиз педагогик амалиёт билан тузилишини ишлаб чиқиш ва янги замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиб, юқори даражали мутахассис кадрларни тайёрлаш ва улар фаолиятини педагогик амалиёт жараёнида илмий асослаш лозим. Бу эса ўз навбатида педагогик амалиёт тизимини таҳлил қилиш, педагогик амалиётни ташкил қилишнинг янги тизимини ишлаб чиқиш ва илмий асослашни талаб қилади. Белгиланган талабларни амалга ошириш асосида бакалаврият босқичида узлуксиз педагогик амалиёт жараёнида жисмоний таълим бериш таркибий тизими ва мутахассис кадрларни тайёрлашга имкон беради.

- Спорт тадбирларини моддий таъминлаш бўйича тавсия этиладиган харажатлар меъёрларини ўрганиш;

Тадқиқотимизда фойдаланиладиган амалиёт дастури амалиётчининг фаолияти кўп функционалликни кўрсатади, бу ўз амалий ишларида касбий-педагогик ва методик билимларини онгли равишда қўллашга талабаларни мақсадга мувофиқ ўргатиш зарурлигини тасдиқлайди.

Узлуксиз педагогик амалиёт даврида талабаларнинг билимларини муваффақиятли амалга оширишлари биринчидан, қўйилган амалий масалаларни ҳал қилиш учун зарур бўлган илгари ўзлаштирган билимларини ёдга олишни ва иккинчидан, уларни бирлаштиришни назарда тутати.

Кузатишлар ва Низомий номидаги ТДПУ да педагогик амалиётга раҳбарлик қилиш шахсий кўп йиллик тажрибамиз унинг мазмунида билимларни синтез қилиш, бирлаштириш учун катта имкониятлар мавжудлигини кўрсатади. Бунга сабаб ўқувчиларни ривожлантириш, тарбиялаш ва ўқитиш каби педагогик жараёнлар билан амалий ишларда раҳбарлик қилиб талабалар психология, педагогика, фанни ўқитиш методикаси каби курсларни ўрганишда олган назарий билимларини бирлаштирадиган. Билимларини бирлаштириш уларда педагогик ҳодисалар ҳақидаги яхлит ва ҳар томонлама тасаввурлар яратади.

- Педагогик жараёнда махсус фанлар бўйича назарий билимлар ҳам амалга оширилади. Дарсни самарали ўтказиш учун фани бўйича махсус билимларни мукамал билиш; таълим жараёни ва тамойиллари моҳияти ҳақидаги билимларни жамлаш ва қўллашни билиш; дарс назариясини билиш; ўқувчиларнинг идрок этиш

фаолиятларини бошқариш аниқ шакллари ва услублари ҳақида, турли ёшдаги ўқувчиларнинг психологик хусусиятлари ҳақида билимларга эга бўлиш керак.

- Узлуксиз педагогик амалиёт даврида назарий билимларини амалга ошириш уларни фақат мустақамлашга эмас, балки илмий мазмунини янада чуқурроқ очишларига, янада англаган ҳолда ўзлаштиришга ёрдам беради.
 - Амалиётни ташкил этиш тажрибаси, анкета сўровлари, талабалар ва методистларнинг ҳисоботларини таҳлил қилишлар талабалар ҳар доим ҳам назарий ва амалий билимларини ўзаро боғлай олмасликларини кўрсатади. Мисол учун, кўпинча талабалар фронтал сўровлар ва назорат нормативларини бажаришни таҳлил қилишни таълим методлари ҳисоблайдилар; билимларини қўллаш дарсини, сўровлар, текширув дарсини дарслар турлари деб айтадилар.
 - Айтиб ўтилганлардан талабаларнинг узлуксиз педагогик амалиёт жараёнида назарий билимларини кучайтириш, педагогик малакаларни шакллантириш, педагогик фикрлаш ва ижодий қобилиятларини ривожлантириш асосларига ўргатиш керак деган муҳим хулоса келиб чиқади.
 - Бироқ, билимларни бирлаштириш учун имкониятлар амалга оширилмаслиги ҳам мумкин. Амалиёт даврида талабаларни назарий билимларидан фойдаланиш ва бирлаштиришга рағбатлантириш учун маълум воситалар ва махсус ташкил этилган шароитлар керак.
 - Кейинги йилларда ҳаракатлар бирлигига тенденциялар кўзга ташланди, бу педагогик амалиёт ягона дастурларини яратиш, амалиётчиларнинг ўқув-тарбиявий ишларини биргаликда муҳокама қилиш ва таҳлил қилишда ифодаланади.
- Ушбу узлуксиз педагогик амалиёт дастури асосида замонавий жисмоний тарбия фани ўқитувчисига қўйиладиган асосий талаблар қуйидагилардан иборат (1-шакл):

- Ўз фани бўйича мукамал билимга эга;
- Спорт тадбирларини ва спорт байрамларини ташкил эта олади;
- Ҳамкасблари билан яхши муносабатда бўлади;
- Ота-оналар билан алоқада бўлади;
- Педагогик ва ахборот коммуникацион технологиялардан амалиётда самарали фойдалана олади;
- Педагогик шарт-шароитлар ярата олади;
- Дарсни юқори даражада қизиқарли ўтказа олади;
- Дарсларни узлуксиз таълим тизимида ўтказди ва ижодий ёндашади;
- Ташаббускор ва ижодкор;
- Жисмоний тарбия фани бўйича таълимий-тарбиявий соғломлаштириш вазифаларини амалга ошира олади.

1-шакл. Замонавий жисмоний тарбия ўқитувчиси

- Ўз фани бўйича мукамал билимга эга;
- Спорт тадбирларини ва спорт байрамларини ташкил эта олади;
- Ҳамкасблари билан яхши муносабатда бўлади;
- Ота-оналар билан алоқада бўлади;
- Педагогик ва ахборот коммуникацион технологиялардан амалиётда самарали фойдалана олади;
- Педагогик шарт-шароитлар ярата олади;
- Дарсни юқори даражада қизиқарли ўтказа олади;
- Дарсларни узлуксиз таълим тизимида ўтказди ва ижодий ёндашади;
- Ташаббускор ва ижодкор;

Жисмоний тарбия фани бўйича таълимий-тарбиявий соғломлаштириш вазифаларини амалга ошира олади.

Олиб борилган кузатишлар ва амалий тадқиқотларимиз жараёнида тўпланган хулосалар ва олинган таклифлардан маълум бўлдики, бугунги кундаги замонавий

жисмоний тарбия фани ўқитувчиси – юксак даражадаги комил инсон, таълим-тарбияли, маънавиятли, илмий салоҳиятли, интеллектуал қобилиятга эга бўлиши зарур. Бу эса, етишиб чиқаётган кадрларни етук мутахассислар сифатида тарбиялаш ва кадрлар тайёрлаш тизимини модернизациялашнинг энг муҳим асоси ҳисобланади.

References:

1. Рустамов, Л. Х. (2012). Значение педагогической практики в подготовке квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. Молодой ученый, (10), 379-380.
2. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. Педагогика и современность, (3), 69-76.
3. Рустамов, Л. Х. (2012). Концепция систематизации непрерывной педагогической практики. In Педагогика: традиции и инновации (pp. 183-185).
4. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In Актуальные вопросы современной науки (pp. 99-103).
5. Rustamov, L. (2022). IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS. Science and Innovation, 1(8), 1259-1262.
6. Абдуллаева, Б. С., & Рустамов, Л. Х. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. SCIENCE AND WORLD, 103.
7. RUSTAMOV, L. PEDAGOGIK AMALIYOTNI AMALGA OSHIRISH JARAYONI MAZMUNI. O 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/11] ISSN 2181-7324.
8. Rustamov, L. X. (2012). Uzluksiz pedagogic amaliyotni tizmlashtirish. Metodik qollanma Toshkent.
9. Рустамов, Л. Х. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ. PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI, 3(1), 34-38.